
INFORMACJE

MAŁGORZATA ŁOCHYŃSKA

*Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy*

WYMAGANIA I AGROTECHNIKA POLSKIEJ ODMIANY MORWY BIAŁEJ „ŻÓŁWIŃSKA WIELKOLISTNA”¹

Nadesłany: 05.04.2018 Zaakceptowany do druku: 20.11.2018

1. Wstęp

Morwa biała (*Morus alba* L.) jest gatunkiem drzewa liściastego, pochodzącego z terenów azjatyckich. Dorasta do 15 m wysokości, a jej cechą charakterystyczną jest obecność soku mlecznego w pędach. Jest to roślina rozdzielнопłciowa, na ogół dwupienna, o małych, niepozornych kwiatach i słodkich owocach złożonych, które mają zabarwienie białe, różowe, fioletowe bądź czarne. Kształt liści jest bardzo zmienny, nawet na jednej roślinie, choć z reguły blaszki liściowe są sercowate i ząbkowane na krawędzi. Nazwa morwy białej pochodzi od białawego zabarwienia kory, a nie od koloru owoców, jak się często uważa. Drzewo to występuje dość często, szczególnie w pobliżu szkół, stacji kolejowych bądź jako pojedyncze drzewa w miastach.

Polska odmiana morwy białej „Żółwińska wielkolistna” została wyselekcjonowana w latach 50-tych w Zakładzie Badawczym Jedwabiu Naturalnego w Żółwinie k. Milanówka. Polska morwa biała charakteryzuje się bardzo dużymi blaszkami liściowymi i szybkim wzrostem, ponieważ została wyselekcjonowana na potrzeby hodowli jedwabnika morwowego (*Bombyx mori* L.) [Łochyńska 2016]. Na skutek przemian gospodarczych wychów jedwabnika w Polsce przestał być opłacal-

¹ Prace doświadczalne prowadzone na plantacji morwy białej były finansowane przez dotację pt “Prowadzenie i utrzymanie polskiej hodowli jedwabnika morwowego” finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (numer decyzji 205710/E-198/SPUB/2015/2).

ny, a nasadzenia morwy zaniedbane. Decyzją dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu kolekcję morwy białej odmiany „Żółwińska wielkolistna” przeniesiono w 2004 r. do Zakładu Doświadczalnego IWN w Pętzkowie, k. Środy Wielkopolskiej. Nasadzenia te dały początek proekologicznej plantacji polskiej odmiany morwy, która jest unikatowa na skalę całego kraju. Decyzją dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 26 kwietnia 2010 r. obecny Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu otrzymał wyłączne prawo do odmiany „Żółwińska wielkolistna”.

Mnogość zastosowań morwy białej w znaczący sposób podnosi walory tej rośliny. Ze względu na zawartość w liściach substancji bioaktywnych, produkty spożywcze z dodatkiem morwy cieszą się dużym zainteresowaniem, a produkcja liści jako surowca zielarskiego przykuwa uwagę rolników. Co więcej, liście morwy są paszą dla larw jedwabnika morwowego, dlatego też jej nasadzenia są niezbędną bazą w produkcji kokonów. Roślina ta może być również wykorzystywana w sektorze gospodarki energetycznej dając duże ilości biomasy. Wzrost popytu na surowiec morwowy wpływa pozytywnie na zwiększenie powierzchni nasadzeń, a niskie wymagania glebowe umożliwiają uprawę morwy na terenie całego kraju.

W ciągu kilkunastu lat prowadzenia plantacji poznano specyfikę tej wartościowej rośliny oraz zoptymalizowano agrotechnikę morwy, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie wyższego plonu liści, pędów i owoców o właściwościach odpowiadających wymaganiom odbiorców.

2. Wymagania klimatyczne i glebowe morwy

Morwa biała jest rośliną ciepłolubną i światłolubną. Zakres optymalnej temperatury dla jej wzrostu to 20-30°C. W Polsce morwa rozwija pąki stosunkowo późno, z reguły w okresie na przełomie IV/V. Spadek temperatury poniżej 12°C hamuje wzrost, zaś majowe przymrozki powodują przemarzanie pąków i kwiatów [Litwińczuk 1993]. Niemniej roślina ta ma krótki okres regeneracji i odbudowuje struktury kwiatów i liści po około 2 tygodniach. W okresie zimowym długotrwałe, bezśnieżne mrozy -20, -30°C powodują częściowe lub zupełne przemarzanie pędów jednorocznych; z reguły nie uszkadzają poważnie całej rośliny. Dzięki temu roślina ta może być uprawiana na terenie całej Polski. Najlepiej jednak rośnie na terenach o długości okresu wegetacyjnego ok. 200 dni. Na obszarach północno-wschodnim oraz górskim morwa powinna być zabezpieczana przed mrozami i wcześniej przygotowywana do zimowania. Roślina ta rośnie najlepiej na glebach dobrze naświetlonych, miernie wilgotnych, przepuszczalnych oraz bogatych w składniki mineralne. Na glebach bardzo suchych, kamienistych, gliniastych, podmokłych i bagiennych roślina ta nie będzie rosła. Najlepszym odczynem gle-

by jest obojętny i lekko zasadowy, a poziom wód gruntowych i nie powinien być wyższy niż 1-1,5 m.

3. Rozmnażanie

Rozmnażanie generatywne poprzez wysiew nasion jest najtańszym i najprostszym sposobem pozyskiwania siewek. Niemniej otrzymany materiał może różnić się od roślin matecznych pod względem cech użytkowych i wydajności [Choynowski 1986]. Nasiona pozyskuje się z drzew matecznych morwy odmiany Żółwińska wielkolistna. Ze starego drzewa morwowego można pozyskać 10-20 kg świeżych owoców, z których otrzymuje się 200-400 g nasion [Choynowski 1979]. Z 1 kg nasion morwy można uzyskać ok. 20 000 - 30 000 siewek [Choynowski 1986]. Wysiew nasion odbywa się w marcu lub kwietniu, najlepiej w inspektach lub kuwetach pod folią. Wysiew w gruncie jest możliwy dopiero w maju, gdyż gleba musi być już dostatecznie ogrzana (min. 12°C). Do wysiewu nasion najlepiej wykorzystać torf odkwaszony, glebę o odczynie neutralnym lub lekko zasadowym, następnie należy je przykryć drobnym żwirem tak, aby grubość przykrycia nie była większa niż 0,5-1 cm. Po wysiewie aż do wchodów powinno się utrzymywać glebę w stanie wilgotnym. Nasiona należy podlać aż do całkowitego nawilgocenia gleby, zaś kolejne podlewanie powinny utrzymywać ziemię stale wilgotną [Łochyńska 2016].

Na prawidłowo przygotowanym rozsadniku masowe wschody siewek pojawiają się po upływie 14-25 dni od wysiewu. Gdy siewki mają 2-3 liście należy je przepikować do doniczekopalet o wymiarach ok. 5x5 cm. Rozsadnik wymaga częstego pielienia i spulchniania, żeby nie dopuścić do zaskorupienia powierzchni gleby. Rekomenduje się pozostawienie młodych roślin po zakończeniu wegetacji na zimę w rozsadniku.

Rozmnażanie wegetatywne przeprowadza się poprzez odkłady, szczepienie, okulizację lub sadzonki zdrewniałe [Łochyńska 2016]. W przeciwieństwie do rozmnażania poprzez nasiona, proces ten zapewnia uzyskanie osobników identycznych z rośliną mateczną. Jest to ważne w przypadku planowania plantacji zielarskiej, gdzie biomasa liści odgrywa najważniejszą rolę. W takim przypadku do rozmnożenia pozyskuje się materiał z roślin produkujących największe blaszki liściowe.

W ostatnich latach naukowcy opracowali również metodę mikropropagacji (mikrorozmnażania) w kulturach *in vitro* z pąków wierzchołkowych i bocznych morwy białej [Luwańska i in. 2010]. Uzyskane rośliny zachowują normalną morfologię oraz fizjologię materiału rodzicielskiego. Technologia kultur *in vitro* umożliwia uzyskanie sadzonek w krótszym czasie i niższym kosztem. Niemniej, metoda ta opiera się głównie na pracy laboratoryjnej, stąd nie jest łatwo dostępna dla polskiego plantatora.

4. Zakładanie plantacji/nasadzeń

Wiosną młode sadzonki sadi się w szkółce. Rośliny przeznaczone na krzewy sadi się w ilości 80 000-120 000/ha, dając rozstawę rzędów 40-50 cm i odstępy w rzędzie ok. 15-20 cm. Natomiast morwa przeznaczona na pojedyncze drzewa powinna być nasadzana w rozstawie ok. 3-4 m. Przed sadzeniem korzeń siewek należy skrócić na długość ok. 15-20 cm. Należy pamiętać, aby szyjka korzeniowa znajdowała się ok. 2-5 cm poniżej powierzchni gleby, a korzenie nie zostały podwinięte [Choynowski 1986]. Najlepszy termin zakładania plantacji morwy z użyciem drzewek z odkrytym systemem korzeniowym (niedoniczkowanych) przypada na jesień, po utracie listowia i przed wystąpieniem silnego mrozu (październik-listopad). Przed posadzeniem roślin korzenie powinny zostać przycięte na długość ok. 20 cm, a następnie przysypane ziemią tak, aby szyjka korzeniowa znajdowała się poniżej powierzchni gleby. Zaleca się usypanie kopczyka ok. 15 cm ponad szyjką korzeniową. Zmniejsza to ryzyko przesuszenia i przemarznięcia korzeni [Łochyńska 2016]. Po nasadzeniach jesiennych roślin nie należy przycinać, gdyż w ten sposób minimalizuje się stopień przemarzania pędów.

Do nasadzeń morwy w stałe miejsce należy wybrać zdrowe 2-letnie drzewka. Starsze rośliny rekomenduje się w miejsca o większym narażeniu na objadanie, wygryzanie i mechaniczne uszkodzenia, na terenach nieużytków rolnych i pasach przeciwoerozyjnych.

W zależności od typu i przeznaczenia nasadzenia poleca się zróżnicowaną rozstawę roślin (więźbę) (tabela 1).

Tabela 1

Rozstawa roślin morwy białej w zależności od typu nasadzeń
[za Descours 1974, Łochyńska 2016]

Typ nasadzenia	Szerokość międzyrzędzi [m]	Rozstawa w rzędzie [m]
Plantacja polowa	3	0,7-1
Plantacja zwarta	1,5-2	0,7-1
Żywopłot jednorzędowy	–	0,3-0,4
Żywopłot dwurzędowy	0,5	0,5
Plantacja na nieużytkach	2	0,7-1
Plantacja pienna i półpienna	3-4	3-4

Źródło: Łochyńska M. Poradnik hodowli jedwabnika morwowego, Inst. Włókien Naturalnych, Roślin Zielarskich, Poznań 2016 za: Descours J.: Żywopłoty morwowe (1974).

Obszar przeznaczony pod nasadzenia morwy powinien zostać zaorany głęboko za pomocą pługa do głębokości 30 - 35 cm, następnie grunt należy odpowiednio wyrównać [Datta 2000].

W pierwszych latach po założeniu plantacji w międzyrzędziach można uprawiać inne rośliny uprawne. Rośliny, które będą się dobrze czuły w towarzystwie morwy to: ziemniaki, fasola, gryka, groch, oraz rośliny pastewne, które dodatkowo uzupełniają zwiększając ilość przyswajalnego azotu w glebie: łubin słodki, gorczyca, koniczyna, lucerna i seradela [Kopański 1955].

Użytkowanie drzew morwowych należy rozpocząć po upływie 2-3 lat od nasadzenia. Wysokopienne, stare drzewa oraz nasadzenia po długotrwałym użytkowaniu wymagają odmłodzenia przez silne skrócenie pędów celem odtworzenia nowych, silnych przyrostów z dużymi blaszkami liściowymi [Sharma i Madan 1994].

Prawidłowo prowadzona, zadbana plantacja morwy umożliwi dwukrotny zbiór liści w jednym okresie wegetacyjnym. Rekomenduje się eksploatację drzew w czerwcu oraz sierpniu, zachowując około dwumiesięczny okres na regenerację roślin i przygotowanie do zimy. Nasadzenia, które są intensywnie eksploatowane wymagają corocznego nawożenia organicznego lub mineralnego, celem utrzymania roślin w dobrej kondycji zwiększającej ich zimotrwałość [Chinnaswamy i Hariprasad 1995].

5. Pielęgnacja drzewek morwowych

Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest formowanie roślin. Na potrzeby zbioru liści należy formować niskie krzewy, rzadko rozgałęzione, utrzymywać je w stanie młodocianym, co spowoduje produkcję blaszek liściowych o dużej powierzchni. Dwuletnie rośliny przycina się na wysokość 10-15 cm, zmuszając pęd do rozkrzewiania (rysunek 1). Cięcia najlepiej wykonywać wczesną wiosną po ustaniu mrozów (marzec-kwiecień). W kolejnych latach ścina się pędy boczne przy pędzie głównym, a 3-4 pędy pozostawia dłuższe, 50 cm (zdjęcia 1-3).

Rysunek 1

Przykłady formowania krzewów morwy [za Kopański 1955]

Źródło: R. Kopański: Jedwabnictwo. PWRiL, Warszawa 1955.

Zdjęcie 1. Krzewy przed cięciem pędów jednorocznych

Zdjęcie 2. Prawidłowo uformowane krzewy morwy

Zdjęcie 3. Roślina morwy białej w formie krzewiastej w lipcu

Na potrzeby zbioru owoców rekomenduje się przycięcie głównego pędu dwuletniej rośliny na wysokość ok 40-50 cm, a w kolejnych latach pozostawienie 2-3 pędów, z których po kilku sezonach będzie można zebrać owoce. Zastosowanie proponowanej metody umożliwi zbiór dużej ilości owoców ze stosunkowo niskiej wysokości (zdjęcie 4). Liczne, lecz stosunkowo drobne owoce morwy dojrzewają nierównomiernie, dlatego zaleca się otrząsanie dojrzałych owoców z pędów nad rozłożoną pod drzewem tkaniną lub folią. Dojrzałe owoce bogate w cukry i wodę szybko fermentują, stąd rekomenduje się codzienne i regularne ich zbieranie.

Zdjęcie 4. Model prowadzenia drzew morwowych na zbiór owoców

Ścięte pędy jednoroczne w pierwszych latach utrzymania plantacji morwy nie stanowią większego problemu, gdyż ich biomasa jest niewielka. Rekomenduje się zbiór ściętych pędów oraz utylizację poprzez zrębkowanie na materiał opałowy. Niemniej na kilkuletnich plantacjach coroczna uzyskana biomasa sięga nawet 17 t/ha [Łochyńska i Oleszak 2011]. Stąd zbiór pędów jest bardzo czasochłonny. Uzyskaną biomasę można balotować i wykorzystać ją jako dodatkowe źródło dochodu lub podłoże do produkcji grzybów [Moda i in. 2005].

Rekomenduje się utylizację ściętych pędów poprzez dwukrotne wykorzystanie kosiarki bijakowej (mulczera), który szybko rozbija pędy na drobną zrębkę (zdjęcie 5-7). Na zakończenie zabiegu zaleca się użycie glebogryzarki lub agregatu uprawowego celem wymieszania zrębki z glebą (zdjęcie 8).

Zdjęcie 5. Praca kosiarki bijakowej na ciętych pędach morwy

Zdjęcie 6. Rozdrobniona biomasa po pierwszym przejeździe mulczera

Zdjęcie 7. Widok na efekty drugiego przejazdu kosiarki bijakowej oraz leżące pędy przed zabiegiem

Zdjęcie 8. Widok na plantację po ukończonym zabiegu agrotechnicznym (po lewej) oraz przed pracą glebogryzarki (po prawej)

6. Uprawa i nawożenie gleby

Wielkość plonu liści można znacznie poprawić stosując odpowiednie uprawki glebowe. Dzięki nim utrzymuje się dużą część wody, właściwe stosunki wodno-powietrzne nawet w głębszych warstwach gleby, wymianę gazów, zwiększa dostępność pierwiastków oraz nie dopuszcza się do zachwaszczenia uprawy. Rekomenduje się utrzymanie międzyrzędzi w czarnym ugorze mechanicznym. Uprawę gleby pod użytkowanym nasadzeniem morwy białej prowadzi się jesienią, wiosną i latem. Jesienią należy przeorać lub przekopać glebę na głębokość 15-20 cm, unikając uszkodzenia korzeni. Na wiosnę rekomenduje się wzruszyć wierzchnią warstwę gleby glebogryzarką lub agregatem uprawowym celem zmniejszenia wyparowywania wody. Płytkie wzruszanie gleby należy wykonywać 3-4 razy przez cały okres wegetacji celem niszczenia chwastów i unikania zaskorupienia warstwy, np. po ulewnych deszczach (zdjęcie 9).

Zdjęcie 9. Prawidłowo prowadzona plantacja morwy białej

Prawidłowe nawożenie morwy białej zwiększa plonowanie liści o 30-75%. Stwierdzono też, że zawartość cennych związków aktywnych w liściach wzrasta. Nawożenie organiczne jest niezbędne na glebach ubogich i piaszczystych. Jesienią stosuje się nawożenie na glebach cięższych, wiosną zaś – na glebach lżejszych. Zaleca się korzystanie z: kompostu, obornika, torfu lub nawozów zielonych. Kompost jest bardzo cennym nawozem gospodarskim o szybkim i korzystnym działaniu. Wartość kompostu podnosi dodatek niewielkiej ilości obornika. Dobrej jakości kompost stosuje się w ilości ok. 20-25 t/ha, ok. 300-400 kg na 100 m

żywopłotu lub 30-40 kg na jedno drzewo. Po rozrzuceniu kompostu gleba powinna być przeorana lub przekopana na głębokość 10-15 cm. Nawożenie kompostem stosuje się co 2-3 lata. Obornik stosuje się jesienią lub wiosną w stanie całkowicie rozłożonym, co 3-4 lata. Na plantacji stosuje się obornik bydlęcy w dawce 20-30 t/ha, dla żywopłotu – 300-400 kg/100m, a dla drzew sadzonych liniowo – 30-40 kg/1 drzewo. Głębokość przykrycia nawozu warstwą gleby powinna wynosić 15-20 cm. Przy ustalaniu dawki nawożenia organicznego należy wziąć pod uwagę rodzaj nawozu, gdyż np. pomiot kurzy zawiera niemal o połowę więcej azotu, potasu i fosforu, niż nawóz bydlęcy. Do nawożenia morwy może być również wykorzystana warstwa torfu wysokiego, niemniej materiał ten musi być koniecznie odkwaszony. W tym celu pryzmę torfu przesypuje się wapnem i dobrze miesza co kilka dni. Stosowanie torfu wymaga nawożenia mineralnego uzupełniającego, głównie potasowego. Nawozy zielone powinny być często wykorzystywane do nawożenia gleby. W uprawie morwy mogą być stosowane rośliny strączkowe, motylkowe: fasola, bób, koniczyna, groch, łubin. Rośliny te mogą być potem wykorzystane jako pasza dla zwierząt gospodarskich lub przeorane.

Wykorzystanie nawozów mineralnych polega głównie na uzupełnianiu makroelementów koniecznych dla prawidłowej wegetacji morwy, tj. N, P, K, Ca oraz Mg. Obfite uzupełnianie minerałów musi następować w kolejnych latach po nawożeniu organicznym. Wysokość dawki nawozowej jest uzależniona od rodzaju gleby i czasu nawożenia organicznego. Najbardziej odpowiednie nawożenie powinno być stosowane na glebach piaszczystych, jałowych ze względu na szybkie wypłukiwanie minerałów.

Nawożenie azotowe ma największe znaczenie, gdyż wpływa pozytywnie na zwiększenie ilości i masę liści. W nasadzeniach młodych krzewów rekomenduje się stosowanie dawki czystego azotu 20-40 kg/ha, w starszych – 60-80 kg/ha. Na 100 m żywopłotu należy stosować 1-1,5 kg czystego azotu, co w przeliczeniu na saletrzak wynosi ok. 7-10 kg [Choynowski 1986, Frentzel 1986]. Po rozrzuceniu obornika dawkę azotu należy zmniejszyć o połowę. Nawożenie azotowe stosuje się po wiosennym przycięciu krzewów oraz po zbiorze liści celem szybkiej regeneracji morwy. Niemniej, należy unikać nawożenia po drugiej połowie lipca, unikając tym samym przedłużenia okresu wegetacji rośliny.

Nawożenie fosforowe podnosi wartość odżywczą liści i jakość nasion. Stosuje się to nawożenie jesienią lub wczesną wiosną. Z reguły po zastosowaniu obornika nie rozrzuca się fosforu, natomiast wskazane jest przy użyciu kompostu. Zwykle zaleca się 200-300 kg/ha plantacji morwy, 300-400 kg/100 m żywopłotu.

Nawożenie potasowe stosuje się w postaci 60% soli potasowej w ilości 150-200 kg/ha lub 40% soli z dodatkiem magnezu i siarki w ilości 50-65 kg/ha plantacji na 3-4 tygodnie przed rozwinięciem liści.

Wapnowanie przyspiesza rozkład materii organicznej, zapobiega wypłukiwaniu minerałów, poprawia strukturę gleby i przyswajalność składników pokarmowych przez krzewy morwy. Wapnowanie gleby jest szczególnie istotne przy glebach o odczynie kwaśnym. Zaleca się rozrzucenie wapna jesienią lub wczesną wiosną, w zależności od odczynu gleby co 2-4 lata, z zachowaniem okresu minimum 6 tygodni pomiędzy wapnowaniem i nawożeniem obornikiem. Wapnowania nie należy stosować równocześnie z nawożeniem organicznym, gdyż powoduje to ulatnianie z gleby amoniaku i wolnego azotu. Plantacje morwy na glebach lekkich należy nawozić wapnem węglanowym w postaci kredy nawozowej w ilości 200-400 kg/ha, na glebach cięższych – wapnem tlenkowym w ilości 100-200 kg/ha.

Wszystkie stosowane nawozy organiczne i mineralne należy wymieszać z glebą za pomocą agregatu uprawowego, glebogryzarki lub grabi.

7. Podsumowanie

Założona plantacja morwy białej przez okres 14 lat umożliwiła prowadzenie licznych doświadczeń w zakresie rozmnażania, pielęgnacji, nawożenia i zabiegów agrotechnicznych, dzięki czemu opracowano metody efektywnego zarządzania plantacją związanego z dużym zbiorem biomasy liści, owoców lub pędów. Prezentowane nawożenie oraz pielęgnacja drzewek morwowych, a także zabiegi agrotechniczne znacznie skracają czas zabiegów pielęgnacyjnych i zdecydowanie ułatwiają obsługę plantacji morwy białej. Otrzymane wyniki potwierdzają, iż roślina ta dobrze czuje się w polskich warunkach klimatycznych oraz umożliwia rozmaite wykorzystanie surowca morwowego. Prezentowane dane są istotne dla rolników, którzy planują założenie plantacji lub żywopłotów morwowych na cele produkcji kokonów jedwabnika morwowego lub suszu zielarskiego.

LITERATURA

1. Chinnaswamy K.P., Hariprasad K.B. (1995): Fuel Energy Potentiality of Mulberry, *Indian Silk* 34 (4): 15-18.
2. Choynowski J. (1986): Morwa. Warszawskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi, Milanówek, pp 44.
3. Choynowski J. (1979): Uprawa i eksploatacja wielkolistnej morwy Żółwińskiej. Centrala Surowców Włóknistych i Skórzanych, Łódź, pp 32.
4. Datta R.K. 2000. Mulberry cultivation and utilization in India. *FAO Electronic conference on mulberry for Animal Production (Morus 1-L)*, Rome, Italy, pp.45-62.
5. Descours J. (1974): Żywopłoty morwowe. Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań, pp. 28.

6. Frentzel J. (1986): Wychów jedwabników morwowych. Warszawskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi, Milanówek, pp 203.
7. Kopański R. (1955): Jedwabnictwo. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa, pp 339.
8. Litwińczuk W. (1993): Charakterystyka, rozmnażanie i wykorzystanie morwy białej (*Morus alba* L.), Biuletyn Ogrodów Botanicznych 2: 27-35.
9. Luwańska A., Mańkowska G., Wielgus K. (2010): Przechowywanie kultur in vitro *Morus alba* L. w warunkach spowolnionego wzrostu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 555: 125-131.
10. Łochyńska M. (2016): Poradnik hodowcy jedwabnika morwowego. ISBN 978-83-928618-7-4, IWNiRZ Poznań 2016, pp 93.
11. Łochyńska M., Oleszak G. (2011): Multi-use of the white mulberry (*Morus alba* L.). Ecological Questions 15: 91-95 DOI: 10.2478/v10090-011-0040-5.
12. Moda E. M., Horii j., Fillet Spoto M. H. (2005): Edible mushroom *Pleurotus sajor-caju* production on washed and supplemented sugarcane bagasse. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.) 62 (2): 127-132.
13. Sharma S., Madan M. (1994): Potential of mulberry (*Morus alba*) biomass. Journal of Scientific and Industrial Research 53: 710-714.

MAŁGORZATA ŁOCHYŃSKA

WYMAGANIA I AGROTECHNIKA POLSKIEJ ODMIANY MORWY BIAŁEJ
„ŻÓŁWIŃSKA WIELKOLISTNA”

Słowa kluczowe: uprawa, nawożenie, nasadzenia, biomasa liści.

STRESZCZENIE

Opracowanie to jest pierwszą polską instrukcją agrotechniczną dotyczącą morwy białej od lat 1980-tych. W artykule przedstawiono metody rozmnażania wegetatywnego i generatywnego oraz wymagania glebowo-klimatyczne morwy, a także zabiegi agrotechniczne, które ograniczą nakłady finansowe i czasowe w produkcji biomasy z jednoczesnym uzyskaniem wysokiego plonu biomasy dobrej jakości. Wieloletnie prace doświadczalne umożliwiły opracowanie metody szybkiej utylizacji ściętych pędów morwy poprzez wykorzystanie maszyn rolniczych oraz zrewidowały wykorzystanie nawozów mineralnych.

MAŁGORZATA ŁOCHYŃSKA

REQUIREMENTS AND AGROTECHNIC OF THE WHITE MULBERRY
POLISH CULTIVAR "ŻÓŁWIŃSKA WIELKOLISTNA"

Keywords: *cultivation, fertilization, planting, leaves biomass.*

SUMMARY

This study is the first Polish agrotechnical instruction concerning the white mulberry since the 1980s. The article presents methods of vegetative and generative reproduction, soil and climatic requirements of mulberry, as well as agrotechnical treatment that limit financial and time expenditure in biomass production while obtaining a high yield of good quality biomass. Many years of experimental work enabled the development of a method of fast utilization of cut mulberry shoots through the use of agricultural machinery and revised the use of mineral fertilizers.

e-mail:malgorzata.lochynska@iwnirz.pl